

ISSN 1978-3787

Ilmuiah

media bina

PENDIDIKAN - PENELITIAN - OLAHRAGA - TEKNOLOGI - SENI

LEMBAGA PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA INSANI (LPSDI)
BINA PATRIA

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Direktur LPSDI Bina Patria

Pimpinan Redaksi

Kepala Divisi Pendidikan dan Pelatihan LPSDI Bina Patria

Dewan Editor

Prof. Dr. Drs. I Nengah Dasi Astawa.,M.Si (Universitas Ngurah Rai Denpasar, Bali)

Prof. Drs. Mahyuni.,MA.,Ph.D (Universitas Mataram, NTB)

Prof. Drs. Moh. Ilham.,M.Si (Institut Pemerintahan Dalam Negeri Bandung, Jawa Barat)

Dr. Drs. Edi Yulianto.,M.P (Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur)

Dr. Drs. Halus Mandala., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Mataram, NTB)

Dr. Drs. Syech Idrus.,M.Si (Akademi Pariwisata Mataram, NTB)

Editor Pelaksana

Drs. I Ketut Bagiastra.,M.Pd

Dra. SP Damayanti.,M.Pd

Ketatalaksanaan

I Made Murdana.,A.Par.,M.Par

I Gde Dharma Atmaja.,ST.,M.Si

Alamat Redaksi

Jl. Panji Tilar Negara No.99 Tanjung Karang – Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp. (0370) 6333393, 6333394 Fax. (0370) 624614

Web : <http://www.lpsdimataram.com>

Email : bagiastraketut@gmail.com; sp.damayanti@gmail.com

Vol. 4 No. 3

ISSN 1978-3787

Pemcah media bina
PENDIDIKAN - PENELITIAN - OLAHRAGA - TEKNOLOGI
Mei 2010

LEMBAGA PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA INSANI (LPSDI)
BINA PATRIA

DAFTAR ISI :**Artikel Pendidikan**

- | | |
|--|----|
| 1. Supervisi Klinis Dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru | 1 |
| oleh : I Ketut Bagiastra | |
| 2. Menanamkan Prilaku Sadar Wisata Di Kalangan Anak Usia Dini | 9 |
| oleh : Siluh Putu Damayanti | |
| 3. Citra Positif Perguruan Tinggi Dapat Dibangun Melalui
Sistem Penjaminan Mutu Internal | 14 |
| oleh : Syech Idrus | |
| 4. Peranan Industri Pariwisata Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan | 18 |
| Oleh :I Made Murdana | |
| 5. <i>Bau Nyale, Core Event</i> Jelmaan Putri Mandalika Sebagai Daya Tarik Wisata ... | 26 |
| Oleh :Md. Adi Sucipta | |
| 6. Efektifitas Pelayanan Perizinan Melalui Restrukturisasi Kelembagaan
Sebagai Implementasi PP. No.41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kabupaten Lombok Timur) | 33 |
| Oleh: H. Moh. Aminuddin | |
| 7. The Use Of Integrative Tests For Estimating Learners' Language Ability | 38 |
| Oleh : I Nengah Astawa | |
| 8. A Structural Analysis Of Folklores And Its Contribution To
The Teaching Of EFL In Multilingual Setting | 41 |
| Oleh : I Ketut Warta | |
| 9. Pengamalan Konsep Tri Hita Karana Di Hotel: Sebuah Studi Kasus
Pengembangan Hotel Berwawasan Budaya Di Matahari Beach Resort And Spa
The Teaching Of EFL In Multilingual Setting | 49 |
| Oleh: I Putu Gede Parma | |
| 10. Nilai Pendidikan Dan Symbolisme Tari <i>Batek Baris</i> Pada Tradisi Masyarakat
Desa Lingsar | 57 |
| Oleh: Caecillia Umi Kuswandani, Sri Sukarni | |

PERANAN INDUSTRI PARIWISATA DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

oleh :

I Made Murdana

(Dosen PNS dpk pada Akademi Pariwisata Mataram)

Abstrak: Pariwisata merupakan suatu produk yang dalam dasawarsa belakangan ini sangat memberikan andil yang sangat berarti dan menjadi primadona untuk di aplikasikan di berbagai belahan dunia. Pariwisata dengan berbagai macam cara telah di optimalkan dalam mendongkrak perekonomian daerah, maupun negara. Sektor ini diyakini dapat mensinergikan semua sektor dari sektor ekonomi sampai pada sektor sosial dan budaya masyarakat. Namun di balik manis pariwisata juga tersimpan berbagai dampak yang di timbulkannya, baik dampak fisik, ekonomi, dan sosial budaya. Unsur pengelolaan pariwisata sangat di harapkan agar dilakukan secara holistik yang melibatkan semua sektor yang di aplikasikan dalam sinergi pengelolaan antara stakeholder, pemerintah dan masyarakat. Objektif yang di harapkan dari pembangunan pariwisata adalah adanya pembangunan yang dapat berkelanjutan yang akan di nikmati oleh masyarakat dan generasi mendatang (anak cucu). Strategi dan pola pengembangan harus dilakukan sesuai dengan prosesnya, mulai dari rencana pengembangan sampai pada evaluasi terhadap pengembangan pariwisata itu sendiri.

Kata kunci: Industri pariwisata, dan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable)

PENDAHULUAN

Pariwisata berkelanjutan adalah suatu tingkatan aktivitas pariwisata yang perlu dijaga dalam jangka panjang. Penjagaan ini diperlukan untuk mempertahankan manfaat sosial, ekonomi, lingkungan alam dan lingkungan budaya di mana aktivitas pariwisata tersebut berlangsung (Depbudpar, 2004). Kemudian, kalau mengacu pada pemahaman konsep Komisi Brundtland, 1978 dalam Shady (1991) yang membahas tentang konsep keberlanjutan, maka dapat dikemukakan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah kegiatan kepariwisataan yang memungkinkan bahwa apa yang dapat dinikmati oleh generasi sekarang dalam sektor kepariwisataan haruslah tidak mengurangi kemungkinan generasi yang akan datang untuk dapat menikmatinya juga. Sementara itu, Kuntjoro-Jakti (2004) memahami bahwa untuk mewujudkan konsep pariwisata berkelanjutan yang mampu mensejahterakan masyarakat luas dalam kerangka pembangunan yang berwawasan budaya, pembangunan pariwisata haruslah tidak dipandang dari aspek ekonomi semata, melainkan juga harus dipandang dari sudut yang lebih luas, yakni dari aspek politik, budaya, etika pembangunan, sumberdaya manusia, agama dan kultural, kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat.

Pariwisata di Indonesia dalam dua dekade terakhir ini berkembang cukup pesat setelah melewati masa-masa berat pada tahun 1970-an. Pada waktu itu industri pariwisata tidak mempunyai

urgensi untuk dikembangkan seperti yang dicerminkan dengan ketatnya peraturan untuk mendapatkan visa, hak pendaratan pesawat terbang maskapai asing dan investasi dalam fasilitas pariwisata. Perencanaan-perencanaan untuk sektor pariwisata pada waktu itu juga kurang terarah, sehingga akibatnya pariwisata internasional Indonesia berkembang secara lambat.

Pengalaman keberhasilan pertumbuhan dalam bidang pariwisata di negara-negara lain mengakibatkan dilakukannya evaluasi kebijakan-kebijakan di sektor tersebut, diantaranya pemberian izin kepada maskapai asing untuk diperbolehkan mendarat langsung ke Bali, berkembangnya program-program pelatihan dan keterampilan tenaga kerja sektor pariwisata, serta diluncurkannya berbagai paket deregulasi pada Desember 1987 guna mempermudah prosedur investasi yang sebelumnya rumit dalam sektor tersebut (Hill:1996). Sejak saat itulah, pariwisata Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, termasuk pariwisata di Bali. Keindahan alam dan kekayaan budaya yang dimiliki Bali menjadi modal dasar kepariwisataan di Bali. Dua modal tersebut telah terbukti menjadi pilar yang sangat kokoh untuk menunjang pariwisata Bali .

Pariwisata sudah menjadi industri terbesar abad ini, dan karena manfaat ekonomisnya yang besar, hampir semua negara sekarang mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sumber penerimaan devisa. Jumlah wisatawan internasional senantiasa

meningkat secara berlanjut dan hanya secara insidental mengalami penurunan. Peningkatan arus kunjungan wisatawan tersebut diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan yang mendukung perkembangan pariwisata di suatu destinasi.

Indonesia juga sebagai negara yang memiliki potensi kepariwisataan yang mampu menarik wisatawan, menjadikan aktivitas pariwisata sebagai kegiatan ekonomi yang perlu mendapat perhatian. Sektor pariwisata telah ditetapkan menjadi sektor andalan pembangunan nasional. Sebagai sektor andalan ia mengemban fungsi-fungsi strategis seperti sebagai instrumen penghasil devisa, pemerataan kesejahteraan dan pemersatu kekuatan bangsa karena kepariwisataan mempunyai peranan yang penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan harapan yang begitu besar akan manfaat pariwisata serta nilai ekonomis yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi rakyat dan daerah maka, industri pariwisata bagaikan jamur di musim hujan bermunculan. Ijin-ijin pendirian industri serta sarana dan prasarana penunjang pariwisata disetujui dan ditetapkan pemerintah. Akomodasi, sarana dan prasarana pariwisata serta fasilitas pendukung pariwisata berkembang pesat seiring dengan perkembangan pariwisata. Di Beberapa kawasan pariwisata di Indonesia telah berkembang dan bermunculan hotel-hotel dari tingkat melati sampai kelas internasional (bintang), mulai dari manajemen lokal sampai manajemen internasional. Begitu pula dengan restoran dan industri kepariwisataan lainnya muncul dan memberikan dukungan serta pelayanan bagi setiap orang yang berkunjung. Usaha perjalanan, air line, usaha transportasi pun juga termotivasi muncul dan ikut berkembang.

Perkembangan industri pariwisata dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dengan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD), sehingga berimplikasi pada meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat khususnya yang berada di sekitar daerah tujuan wisata. Pengaruh multi player effect pariwisata dapat menggairahkan sektor-sektor pendukung yang ada di daerah untuk ikut berkembang. Sektor pertanian masyarakat bergairah untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas sehingga dapat masuk dalam industri-industri kepariwisataan khususnya perhotelan. Sektor peternakan juga memberikan andil dalam mendukung perkembangan pariwisata, dengan menyiapkan supply kebutuhan industri akan daging dan telur. Dalam aspek social kemasyarakatan,

masyarakat mulai bergairah dalam menuangkan budi dan daya ciptanya untuk memperkaya kasanah budaya yang nantinya sebagai asset utama dalam pariwisata budaya. Sektor-sektor lainnyapun ikut tersentuh pula.

Pesatnya peningkatan industri pariwisata menimbulkan banyak persaingan dan eksploitasi sumber-sumber alam yang berlebihan, pemanfaatan tanah yang tidak semestinya, serta pencemaran limbah dari industri tersebut. Hal tersebut memicu terjadinya komplik multi dimensi di kalangan masyarakat, alam dan industri kepariwisataan itu sendiri. Polemik polemik pengaruh pariwisata bermunculan mulai dari penguasaan lahan pertanian yang produktif, penguasaan atas mata air dan yang lainnya. Sehingga perlu adanya pemahaman yang sama dalam menjaga kesetabilan alam, manusia dan industri-industri kepariwisataan (sustainable). Harapan dari pemahaman ini adalah munculnya sinergis usaha dengan pemanfaatan SDA local dan pelestarian aspek kemasyarakatan serta alam secara berkesinambungan.

Dalam perkembangannya industri-industri pariwisata juga dituntut untuk ikut ambil bagian dalam pengembangan kepariwisataan berkelanjutan. Industri pariwisata tidak hanya semata-mata mengeruk keuntungan dari berkembangnya kepariwisataan, namun di harapkan menyisihkan anggaran, dukungannya demi keberlanjutan kepariwisataan itu sendiri. Untuk itu perlu kiranya di petakan apa dan bagaimana peranan industri pariwisata dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan.

a. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah di uraikan maka, adapun masalah yang akan di ulas adalah “Bagaimanakah peranan industri Pariwisata dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan?”

b. Tujuan

Tujuan yang dapat di ambil dalam makalah ini adalah untuk mengetahui peranan industri pariwisata dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Dalam mengulas makalah ini dapat di dilakukan pendekatan dari sisi etimologi yang terkandung di dalam tema, sehingga pembahasan sekiranya akan diawali dengan pembahasan pariwisata sebagai industri dan pariwisata dalam konteks keberlanjutan. Hal ini akan dapat memberikan pemahaman baru tentang hubungan antara industri pariwisata dengan konteks Tourism sustainable.

John Naisbitt dalam bukunya *Global Paradox*, mengatakan dalam globalisasi, pariwisata merupakan industri terbesar di dunia. Pariwisata adalah penghasil uang terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi global. Pariwisata merupakan penyumbang ekonomi di dunia yang menghasilkan 10,2% produk nasional bruto. Pariwisata juga merupakan 10,9% dari semua belanja konsumen, 10,7% dari semua investasi modal, dan 6,9% dari semua belanja pemerintah. Statement ini mengisaratkan bahwa industri pariwisata memiliki posisi dalam perkembangan peradaban yang berpengaruh besar dalam memberikan nuansa baru globalisasi.

Pariwisata sebagai sebuah industri memiliki penekanan dan konteks yang beraneka ragam dan perlu untuk dicarikan pemahaman yang sama tentang industri tersebut. Pengertian dan definisi industri merupakan hal yang penting untuk di berikan batasan-batasan. Industri selalu diidentikan oleh kebanyakan orang sebagai sekumpulan bangunan pabrik dengan berbagai fasilitas peralatan mesin yang menghasilkan asap dan memiliki cerobong tinggi serta memproduksi masa. Gambaran industri dalam masa kebangkitan industrialisasi memanglah demikian. Namun dalam industri pariwisata tidaklah dapat disama ratakan. Maka pemahaman dan batasan definisi industri pariwisata perlu untuk di berikan guna menyeimbangkan persepsi-persepsi negatif pengaruh industri terhadap manusia dan lingkungannya.

1. Batasan Industri Pariwisata

Ahli-ahli dunia telah memberikan batasan-batasan tentang industri. Pengertian ataupun definisi-definisi industri dapat diberikan batasan sebagai berikut:

- a. Industri adalah segala usaha yang bertujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa
- b. Industri adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan, yang menghasilkan barang-barang yang sejenis atau serupa.
- c. Industri adalah kumpulan dari bermacam-macam perusahaan (firma) yang menggunakan bahan mentah yang sama.
- d. Industri adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan (firma) yang mempunyai proses yang sama. (A. Yoeti)

Lain halnya dengan batasan yang di berikan oleh Presiden RI, dan R.S. Darmajadi sebagai berikut

- 1). Berdasarkan Instruksi Presiden RI NO.9 tahun 1969 pada tanggal 6 agustus 1969, dalam BAB II pasal 3 disebutkan: "Usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan "industri pariwisata" dan merupakan bagian dari usaha pengembangan

dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan negara."

- 2). R.S. Darmajadi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan industri pariwisata adalah "Rangkuman dari pada berbagai macam bidang usaha, yang secara bersama-sama menghasilkan produk-produk maupun jasa-jasa/layanan- layanan atau servis, yang nantinya baik secara langsung ataupun tidak langsung akan dibutuhkan oleh wisatawan selama perawatannya"

Maka dapat di berikan rangkuman atau ringkasan dari batasan batasan tentang industri pariwisata adalah semua bidang usaha produk maupun jasa yang di peruntukan untuk memberikan pelayanan terhadap pariwisata itu sendiri. Pelayanan yang di berikan untuk memenuhi kebutuhan dari proses perjalanan wisatawan dari awal sampai akhir menuju daerahnya atau negaranya.

2. Pariwisata Berkelanjutan

Membicarakan kata berkelanjutan (sustainable) sangat erat kaitannya dengan keseimbangan antara proses yang terjadi di alam baik itu antar manusia dan alam sekitarnya yang berhubungan erat dengan sosial, budaya, dan lingkungan yang seimbang. Batasan-batasan sustainable telah dikemukakan oleh banyak pakar baik melalui jurnal, literatur buku, maupun artikel-artikel, blog, dan berbagai media komunikasi lainnya. Dalam setiap batasan memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Berikut akan di kemukakan beberpa sumber yang menyatakan tentang pengertian konsep dari berkelanjutan (sustainable).

The United Nations Environment Programme (UNEP) mengadopsi batasan pembangunan berkelanjutan sebagai berikut "Sustainable development is improving the quality of human life while living the carrying capacity of supporting ecosystems.....if an activity is sustainable, for all practical purpose it can continue forever (WTO, 1995: 30)

Pembangunan berkelanjutan menurut United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan dari generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk pertama kalinya muncul konsep yang mencoba menemukan aspek pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan (ekologis). Konsep tersebut memiliki makna yang luas dan menjadi payung bagi banyak konsep, kebijakan, dan program pembangunan yang berkembang secara global. Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma baru yang memiliki interpretasi konsep atau aksi yang beragam (Baiquni, 2002:34). Selanjutnya

pembangunan berkelanjutan didefinisikan dalam *Caring for the Earth* sebagai upaya peningkatan mutu kehidupan manusia namun masih dalam kemampuan daya dukung ekosistem (IUCN, UNEP dan WWF dalam Baiquni, 2002:34)

Menurut Ardiwidjaja (2003), berkelanjutan dapat diartikan kelestarian yang menyangkut aspek fisik, sosial, dan politik dengan memperhatikan pengelolaan sumber daya alam (*resources management*) yang mencakup hutan, tanah, dan air, pengelolaan dampak pembangunan terhadap lingkungan, serta pembangunan sumber daya manusia (*human resources development*). Sedangkan Swarbrooke (1998), mengatakan bahwa pada hakekatnya pariwisata berkelanjutan harus terintegrasi pada tiga dimensi. Tiga dimensi tersebut adalah, (1) dimensi lingkungan, (2) dimensi ekonomi, dan (3) dimensi sosial. Selanjutnya berdasarkan konteks pembangunan berkelanjutan, pariwisata berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai: pembangunan kepariwisataan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan dengan tetap memperhatikan kelestarian (*conservation, environmental dimension*), memberi peluang bagi generasi muda untuk memanfaatkan (*economic dimension*) dan mengembangkannya berdasarkan tatanan sosial (*social dimension*) yang telah ada.

International Institute for Sustainable Development (IISD) bersama kalangan bisnis mengajukan definisi pembangunan berkelanjutan sebagai adopsi strategi-strategi bisnis dan aktifitas yang mem-pertemukan kebutuhan-kebutuhan perusahaan dan stakeholder pada saat ini dengan cara melindungi, memberlanjutkan, serta meningkatkan sumber daya manusia dan alam yang akan dibutuhkan pada masa mendatang (Satriago dalam Baiquni, 2002: 34). Sementara itu Burger (dalam Baiquni, 2002:34) secara diagramatis menggambarkan pembangunan berkelanjutan sebagai interaksi tiga komponen besar yaitu biosphere, masyarakat, dan moda produksi ekonomi.

Menurut Baiquni (2002:35) pembicaraan tentang pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan empat hal. Pertama, upaya memenuhi kebutuhan manusia yang ditopang dengan kemampuan dan daya dukung ekosistem. Kedua, upaya peningkatan mutu kehidupan manusia dengan cara melindungi dan memberlanjutkan. Ketiga, upaya meningkatkan sumber daya manusia dan alam yang dibutuhkan pada masa yang akan datang. Keempat, upaya mempertemukan kebutuhan manusia secara antar generasi.

Menurut Sharpley (2000:2). Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan kola-borasi dari kata pembangunan (*development*) dan berkelanjutan (*sustainability*). *Sustainability* (keberkelanjutan)

menurut Becker & Jahn (1999:69) memiliki 3 (tiga) indikator, yaitu: (1) penekanan pada aspek lingkungan; (2) kondisi lingkungan saat ini, dan (3) respon masyarakat terhadap permasalahan lingkungan. Perpaduan indikator ini dikembangkan oleh New Economics Foundation dan WWF yang direfleksikan dan disampaikan dalam Agenda 21.

Adapun yang dimaksud dengan "pariwisata berkelanjutan" adalah mempertemukan kebutuhan wisatawan dan daerah tujuan wisata (DTW) dalam usaha menyelamatkan dan memberi peluang untuk menjadi lebih menarik lagi diwaktu yang akan datang. Hal ini merupakan suatu pertimbangan sebagai ajakan pemerintah agar semua sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi, sosial, budaya serta keindahan yang dapat dijadikan daya tarik dengan memelihara integritas keanekaragaman budaya yang ditunjang sistem kehidupan masyarakat sekitar.

Menurut Mowfort dan Munt (1998) dalam buku mereka *Tourism and sustainable : New tourism in the third world*, Konsep tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan hendaknya mencakup tiga hal yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yaitu:

- a. *Ecological Sustainability* :
Dalam membangun pariwisata berkelanjutan hendaknya selalu memperhatikan ekologi sistem dalam lingkungan hidup yang sudah menjadi dasar kehidupan. Jangan melakukan perubahan yang tidak mengikuti aturan-aturan alam yang berlaku universal. misalnya, merambah hutan, atau memabat hutan lindung, jelas akan memusnakan sumber-sumber hayati yang sangat bertentangan dengan ketahanan sistem ekologi itu sendiri.
- b. *Social Adaptability*:
Dalam mengembangkan pariwisata hendaknya ada kesesuaian atau kesepakatan antara pihak-pihak yang mngembangkan pariwisata dengan penduduk setempat (*local people*). Sering terjadi penduduk setempat hanya jadi penonton di kampungnya sendiri, karena tidak diikuti sertakan dalam pelaksanaan pembangunan proyek pariwisata. Adaptasi sosial dalam pembangunan pariwisata justru sangat diperlukan, terutama dengan ekowisata. Bukanlah penduduk dikawasan itu lebih tahu dan bahkan lebih ahli tentang bagaimana memelihara tumbuh-tumbuhan, atau binatang sesuai dengan habitatnya.
- c. *Cultural Sustainable*:
Dalam hal ini dipesankan, bila kita hendak membangun pariwisata berkelanjutan, ketahanan budaya perlu diperhatikan. Seni budaya yang dimiliki suatu bangsa adalah kekayaan (aset) harus dilestarikan dan jangan sampai terjadi pencemaran atau komersialisasi seni budaya

demokrasi wisatawan. Pesan ini juga dimaksudkan, setiap bangsa yang mengembangkan pariwisata sebagai suatu industri, hendaknya selalu mempertahankan kepribadian bangsanya dan sekali-kali jangan ikut-ikutan dengan tingkah laku wisatawan yang datang berkunjung seperti: berpakaian tidak sopan, minum-minuman keras, kecanduan narkoba, dan yang lainnya

Pariwisata merupakan industri perdagangan jasa yang memiliki mekanisme pengaturan yang kompleks karena mencakup pengaturan pergerakan wisatawan dari negara asalnya, di daerah tujuan wisata hingga kembali ke negara asalnya yang melibatkan berbagai hal seperti; transportasi, penginapan, restoran, pemandu wisata, dan lain-lain. Oleh karena itu, industri pariwisata memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata.

Dalam menjalankan perannya, industri pariwisata harus menerapkan konsep dan peraturan serta panduan yang berlaku dalam pengembangan pariwisata agar mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang nantinya bermuara pada pemberian manfaat ekonomi bagi industri pariwisata dan masyarakat lokal. Industri-industri pariwisata yang sangat berperan dalam pengembangan pariwisata adalah: biro perjalanan wisata, hotel dan restoran. Selain itu juga didukung oleh industri-industri pendukung pariwisata lainnya.

Biro perjalanan wisata merupakan jembatan penghubung antara wisatawan dengan penyedia jasa akomodasi, restoran, operator adventure tour, operator pariwisata dan lain-lain. Umumnya wisatawan menggunakan jasa biro perjalanan wisata dalam menentukan rencana perjalanannya (tour itinerary), namun tidak tertutup kemungkinan wisatawan mengatur rencana perjalanannya sendiri. Subadra berpendapat, dalam konteks pengembangan pariwisata, biro perjalanan wisata memiliki beberapa hal penting antara lain: a).mendatangkan wisatawan,. Ketidaktahuan wisatawan terhadap destinasi yang akan dikunjungi merupakan faktor pendorong utama untuk menggunakan jasa biro perjalanan wisata sebagai pemandunya; b).meminimalisasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh wisatawan. Biro perjalanan wisata harus memberikan informasi pra perjalanan (pre-tour information), literatur, atau buku panduan lainnya tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama berada di destinasi pariwisata untuk menghindari munculnya dampak-dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan sosial- budaya masyarakat. Tindakan lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara menggunakan sistem pengaturan jumlah kunjungan wisatawan dalam

skala kecil sehingga bisa mengurangi intensitas sentuhan langsung wisatawan dengan alam dan tidak melebihi daya tampung (over-visited) destinasi pariwisata. c).meminimalisasi dampak-dampak yang disebabkan oleh operator penjual produk pariwisata. Ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para manajer, staf dan karyawan lainnya terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan sosial-budaya masyarakat; d).menyediakan program pelatihan kepada para manajer, staf dan karyawan lainnya tentang cara berkomunikasi dan menangani wisatawan ketika mereka berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sosial-budaya masyarakat.e).memberikan bantuan dana untuk konservasi alam yang dijadikan sebagai salah satu produk atau paket wisata; f).memberikan peluang kepada masyarakat lokal untuk bekerja sesuai dengan kompetensinya; g).menyediakan paket-paket wisata yang ramah lingkungan.

Pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali sebagai akibat dari perencanaan yang tidak baik, hal ini akan menimbulkan dampak yang merugikan semua pihak, misalnya: bangunan hotel yang menjulang tinggi, poster iklan yang merusak pemandangan dan lingkungan, pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, pengotoran pantai yang tidak terkendali, sebagai akibat banyaknya wisatawan yang berkunjung, semuanya dapat terjadi sebagai akibat dari perencanaan yang tidak optimal.

Dalam mengembangkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan dapat terealisasi Salah Wahab dan John J.Pigram (1997: 283) memberikan saran sebagai berikut :

- a. Perlu diciptakan peraturan atau undang-undang tentang pelaksanaan sustainable tourism development yang berlaku secara lokal, regional dan ruang lingkup nasional.
- b. Tentukan parameter untuk pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan kegiatan operasional industri pariwisata yang mempunyai hubungan dengan departemen terkait, perusahaan swasta, para ahli dan lembaga swadaya masyarakat agar apa yang diinginkan dapat terlaksana dengan baik.
- c. Dalam hal perencanaan pengembangan pariwisata, pertimbangan pertama yang harus dilakukan adalah memberikan proteksi sumber daya alam dan aset budaya terhadap kemungkinan pencemaran lingkungan dan kerusakan cagar budaya yang akan dijadikan bahan baku pengolahan industri pariwisata .
- d. Semua yang terlibat dengan kegiatan kepariwisataan harus mematuhi ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan usaha proteksi yang dilakukan terhadap perbuatan yang dapat merusak sumber daya alam atau

penyamaran lingkungan dan cagar budaya yang ada dan bagi mereka yang melanggar dikenakan sanksi sesuai peraturan atau undang-undang yang berlaku.

- e. Penyebaran proyek pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan strategi pengembangan pariwisata nasional yang dilakukan secara fair, dengan pengertian bahwa semua DTW tidak ada yang dirugikan dan memperoleh manfaat yang relatif sama.
- f. Mengadakan public awareness tentang pengembangan pariwisata yang dilakukan, apakah betul-betul sesuai dengan prinsip sustainable tourism development, bila terjadi penyimpangan diminta melaporkannya secara terbuka dengan etiket baik.
- g. Dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata yang akan dilakukan, merupakan prasyarat agar penduduk setempat (local people) diikutsertakan termasuk dalam pengelolaan proyek yang akan dibangun.
- h. Melalui semua tingkat perencanaan, pengembangan dan kegiatan operasi dan proyek yang akan dibangun, perlu dilakukan monitoring dalam pelaksanaan, sehingga bila dianggap perlu untuk melakukan perubahan sesuai permintaan pasar, pembangunan proyek masih dapat diteruskan tanpa menghentikan sama sekali proyek yang sudah selesai dikerjakan.
- i. Pengembangan pariwisata berkelanjutan hendaknya diartikan sebagai suatu bentuk pengembangan ekonomi (economic development), antara lain dengan program sebagai berikut:
 - Peningkatan kualitas hidup masyarakat, minimal untuk masyarakat yang ada dan tinggal disekitar proyek yang dibangun.
 - Peningkatan kualitas pelayanan bagi wisatawan yang datang berkunjung ke DTW yang bersangkutan.
 - Proyek yang dibangun atau yang dikembangkan, merupakan objek atau daya tarik wisata yang membanggakan dan memberikan citra positif bagi DTW yang bersangkutan.

Mengacu pada penjelasan dan pemahaman sustainable atau pembangunan yang berkelanjutan sehingga dapat terpeliharanya pembangunan dan pelaksanaan pariwisata yang dapat dinikmati sekarang sampai pada masa yang akan datang dengan berbagai konsep keseimbangan. Ada beberapa konsep pariwisata masa depan yang berkesinambungan yang bertujuan untuk mengikat industri pariwisata dapat melaksanakan konsep dalam setiap butir arahan dan syaratnya. Di negara-negara eropa, Australia dan amerika, terkenal

dengan konsep Green Globe dengan global certification systemnya di bawah The Green Tourism Business Scheme (BTBS), sertifikat akan di berikan melalui berbagai penilaian terhadap perusahaan atau industri pariwisata dalam operasionalnya terhadap pengaruh output usaha dengan keberlangsungan dan keseimbangan alam, memperkecil pengaruh yang ditimbulkan dan memperbesar manfaat terhadap lingkungan dan manusia.

The green Tourism Business Scheme memberikan batasan kriteria terhadap industri-industri pariwisata yang dapat di berikan legal formal (certification) sebagai industri pelaksana sustainable adalah terdiri atas 10 kriteria.

- 1). Compulsory: Pemenuhan terhadap perundang-undangan lingkungan hidup dan memiliki komitmen dalam meningkatkan keberlanjutan lingkungan secara terus menerus.
- 2). Mngement & Marketing: dapat mendemonstrasikan menejemen lingkungan yang baik, mencakup kesadaran staf, pelatihan spesialis, monitoring, dan tata kearsipan.
- 3). Social Involvement and communication of environmental actions to cutomers through range of action, e.g. green policy, promotion of environmental efforts on the website, education and community and social project.
- 4). Energy - efficiency of lighting, heating and appliance, insulation and renewable energy use.
- 5). Water efficiency – e.g. good maintenance, low consumption appliances, flush offset, rainwater harvesting, as well as using ecocleaners.
- 6). Purchasing environmental friendly goods and services, e.g. product made from recycled materials, use and promotion of local food and drink.
- 7). Waste minimization by encouraging, the eliminate, reduce, reuse, recycle principle, e.g. glass, paper, card, plastic and metal recycling, supplayer teke back agreement, dosing system, and composting.
- 8). Transport - aims to minimize visitors car use by promoting local and national public transport service, cycle hire, local walking, and cycling option, and use alternative of fuels.
- 9). Natural and culture heritage – aims to increase biodiversity. E.g. wildlife gardening, growing native species, nesting boxes, as well as providing information for visitors on wildlife on and around the site.
- 10). Innovation – any good and best practice actions to increase business sustainability that are not covered elsewhere.

Selain The green Globe concept ada beberapa pendekatan yang bisa juga di jadikan patokan dalam

implementasi pariwisata yang berkelanjutan oleh industri pariwisata. Salah satu yang sudah di implementasikan di Bali, sebagai salah satu daerah tujuan pariwisata internasional adalah konsep Balinese Tri Hita Karana (Tri Hita Karana Award).

Kegiatan ini di mulai semenjak tahun 2000 dimana Bali Travel News (BTN) sebagai mediator dan bekerja sama dengan Bali Post Group menginspirasi untuk mengadakan kompetisi dalam rangka memberikan penilaian terhadap industry perhotelan yang ada di Bali dalam hal kinerja dengan menggunakan perspektif Tri Hita Karana, yang selanjutnya dikenal dengan istilah THK Awards. Kompetisi ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dan keseimbangan dari perspektif Tri Hita Karana yang sangat dekat dengan konsep keberlanjutan dan keseimbangan untuk masa depan (Future Sustainable). Tri Hita Karana terdiri atas tiga perspektif (BTN, 2004), yaitu parhyangan (spiritual environment), pawongan (social environment), dan palemahan (natural environment).

Perspektif parhyangan: human relationships with spiritual environment; to achieve well being. Perspektif parhyangan ini menekankan pada hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan ini harus dapat meyakinkan setiap orang bahwa hanya orang yang bermoral luhur dan bermental kuatlah yang mendapatkan anugerah Tuhan berupa kesejahteraan lahir batin dalam hidup ini.

Perspektif pawongan: the principle to appreciate initiative and creativity; hard work; value time; cooperation; honesty and fidelity. Harmonisasi hubungan antarmanusia dengan manusia harus dirumuskan untuk membangun sikap kerja bahwa hanya dengan sikap mengabdikan dan tolong-menolonglah tugas dan kewajiban yang harus dikerjakan dalam organisasi itu dapat sukses. Dengan suksesnya tujuan organisasi tempat bekerja maka akan sukses pula tujuan tiap-tiap individu.

Perspektif palemahan: physical aspects of the environment (environment linkages). Hubungan harmoni antarmanusia dengan lingkungan alam. Penekanan kegiatan palemahan ini, antara lain: adanya komitmen terhadap kualitas lingkungan; penerapan langgam dan konsep arsitektur Bali; pelestarian dan pengembangan ekosistem; pengelolaan limbah; partisipasi terhadap masalah lingkungan, baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional; pengorganisasian yang jelas terhadap pengelolaan lingkungan; penghematan energi dan sumber daya alam; penamaan ruangan, bangunan, dan lain-lain yang sesuai dengan budaya Bali; pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan hukum positif; pemantauan berkala serta evaluasi pengelolaan lingkungan (Era & Eka, 2004)

Menurut A.A.Raka Dalem, bahwasannya system manajemen lingkungan dalam menciptakan

sustainable dan kaitannya dengan penerapan dalam konsep Tri Hita Karana sangat sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Bali sehingga perlu untuk dilaksanakan oleh industry pariwisata di Bali. Namun dalam pelaksanaannya monitoring/pengecekan serta control perlu dilakukan pada aspek spiritual, social ekonomi (kemasyarakatan) dan lingkungan.

SIMPULAN DAN SARAN

Industri pariwisata sebagai elemen penggerak pembangunan pariwisata di masa globalisasi sudah selayaknya mengacu pada kelestarian, keseimbangan, dan keberlanjutan sehingga pelaksanaan usaha dapat dilaksanakan ke masa yang akan datang. Pemerintah sebagai policy maker, selayaknya memberikan arahan dan tuntunan kearah pelaksanaan pariwisata yang keberlanjutan oleh semua stakeholder. Sinergi pelaksanaan pembangunan pariwisata sebagai sebuah industri global yang strategis perlu dilaksanakan antara pemerintah, stakeholder dan Industri pariwisata, serta masyarakat dalam ikut memperhatikan ekologi alam, lingkungan, sosial budaya masyarakat. Community based tourism sangat mutlak dilakukan dalam konsep keberlanjutan. Pembangunan pariwisata memiliki dua dampak yang tidak dapat dipisahkan, dampak negatif yang ditimbulkan agar dapat di minimalisasi dengan sinergi pembangunan dan reaksi yang holistik dari berbagai elemen baik masyarakat, pemerintah, dan stakeholder.

DAFTAR PUSTAKA

- Jurnal Program Studi D3 Pariwisata FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, Sri Endah Nurhidayati, Community Based Tourism (CBT) sebagai Pendekatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan.
- Jurnal BULETIN STUDI EKONOMI, Erawati dan Sisdyani, Volume 12 Nomor 1 Tahun 2007
- Jurnal ProQuest, Wall Street Journal, The Next Bali, Tom Wright, New York, 12 Dec 2008.
- Jurnal Responsible Travel Hand Book 2006, www.Planeta.com, 2006
- Blog; I Gusti Bagus Rai Utama, SE, MMA, Konsep Pariwisata; <http://raiutama.blog.friendster.com>.
- The Green Globe, www.ec3global.com

Panduan Penulisan Naskah Jurnal Media Bina Ilmiah ISSN 1978-3787

Jurnal Media Bina Ilmiah adalah Publikasi ilmiah yang diterbitkan setiap bulan oleh LPSDI Bina Patria. Untuk mendukung penerbitan selanjutnya redaksi menerima artikel ilmiah yang berupa penelitian empiris dan artikel konseptual. Naskah yang diterima hanya naskah asli yang belum diterbitkan dimedia cetak atau publikasi ilmiah lainnya, dengan gaya bahasa akademis dan efektif.

Naskah terdiri dari :

Judul naskah, maksimum 12 kata, ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tergantung bahasa yang digunakan untuk menulis naskah lengkapnya.

Nama penulis, ditulis dibawah judul tanpa disertai dengan gelar Akademik maupun Jabatan. Dibawah nama penulis dicantumkan Instansi tempat penulis bekerja.

Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tidak lebih dari 20 baris ketik. Abstrak harus meliputi intisari seluruh tulisan, masalah, tujuan, metode, hasil analisis statistik dan kesimpulan. Dibawah abstrak disertakan 3 atau 5 kata kunci.

Artikel hasil Penelitian berisi :

1. Judul; 2. Nama Penulis; 3. Abstrak dan kata-kata kunci; 4. Bagian Pendahuluan;
5. Metode Penelitian; 6. Hasil Penelitian; 7. Pembahasan; 8. Kesimpulan dan Saran; 9. Daftar rujukan.

Artikel Konseptual berisi :

1. Judul; 2. Nama Penulis; 3. Abstrak dan kata-kata kunci; 4. Bagian Pendahuluan; 5. Bagian Inti;
6. Penutup atau Rangkuman; 7. Daftar Pustaka.

Hasil penelitian, harus dijelaskan bila perlu disertai gambar, grafik atau diagram. Bila terdapat bentuk tabel, maka tabel diketik dalam 1.5 spasi dan diberi nomor sesuai dengan urutan menyebutkan teks. Dengan judul yang singkat namun menggambarkan isinya.

Pembahasan, berisi tentang uraian hasil penelitian bagaimana penelitian yang dilaporkan dapat memecahkan masalah, factor-faktor apa saja yang mempengaruhi hasil penelitian dan sebagainya.

Daftar pustaka, ditulis sesuai dengan aturan penulisan Vancouver, disusun berdasarkan urutan kemunculannya bukan berdasarkan abjad. Untuk rujukan buku urutannya sebagai berikut: nama penulis, editor (bila ada), judul buku, kota penerbit, penerbit, tahun penerbit, volume, edisi, dan nomor halaman. Untuk terbitan berkala urutannya sebagai berikut: nama penulis, judul tulisan, judul terbitan, tahun penerbitan, tahun penerbitan, volume dan nomor halaman.

Naskah diketik 1.5 (satu setengah) spasi dalam program MS-Word dengan jarak tepi 3 cm. Diketik pada kertas HVS ukuran A4, maksimum 12 halaman (termasuk rujukan tabel dan gambar). Naskah dikirim sebanyak 3 rangkap dan 1 disket / CD. Redaksi berhak memperbaiki penulisan naskah tanpa mengubah isi naskah tersebut. Semua data, pendapat atau pernyataan yang terdapat pada naskah merupakan tanggung jawab penulis. Naskah yang tidak sesuai dengan ketentuan redaksi akan dikembalikan apabila disertai perangk. Naskah dapat dikirim ke alamat :

Redaksi / Penerbit :

Jl. Panji Tilar Negara No.99 Tanjung Karang – Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp. (0370) 6333393, 6333394 Fax. (0370) 624614

Web : <http://www.lpsdimataram.com>.

Email : bagiastraketut@gmail.com; sp.damayanti@gmail.com.

mediabinailmiah@gmail.com
cover designed by wahyu